

JURIDICAL SCIENCES

ПРАВОВОЕ РЕГУЛИРОВАНИЕ ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСКОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ В СФЕРЕ ЖЕЛЕЗНОДОРОЖНОГО ТРАНСПОРТА

Прядьева К.Н.

*студентка 4-го курса факультета «Экономика, управление и право»
Ростовского государственного университета путей сообщения*

Шумилина А.Б.

*кандидат юридических наук, доцент
доцент кафедры Коммерческое и предпринимательское право» Донского государственного технического университета; доцент кафедры гражданского права и процесса Ростовского государственного университета путей сообщения*

LEGAL REGULATION OF BUSINESS ACTIVITY IN THE FIELD OF RAILWAY TRANSPORT

Pryadyeva K.,

*is a 4th-year student of the Faculty of Economics,
Management and Law of the Rostov State University of Railways*

Shumilina A.

*Candidate of Law, Associate Professor, Associate
Professor of the Department of Commercial and Business Law of the Don State Technical University; Associate
Professor of the Department of Civil Law and Procedure of the Rostov State University of Railways*

Аннотация

В статье рассматривается понятие предпринимательской деятельности и освещается актуальность регулирования предпринимательской деятельности в сфере железнодорожного транспорта. Исследован установленный государством механизм правового регулирования в отрасли. Показаны проблемы в области правового регулирования и предложены пути решения проблемы.

Abstract

The article examines the concept of entrepreneurial activity and highlights the relevance of regulating entrepreneurial activity in the field of railway transport. The mechanism of legal regulation established by the state in the industry is investigated. The problems in the field of legal regulation are shown and ways of solving the problem are proposed.

Ключевые слова: предпринимательство, правовое регулирование, партнерство, нормативно-правовой договор, железнодорожный транспорт, законодательство.

Keywords: entrepreneurship, legal regulation, partnership, regulatory agreement, railway transport, legislation.

Предпринимательство в нашей стране за последние 30 лет шагнуло далеко вперед и занимает в настоящее время достойную нишу в государственной экономике, рост которой напрямую зависит от деятельности предпринимателей, максимально точно и четко отрегулированной действующим законодательством. В нашей стране предпринимательская деятельность является деятельностью, осуществляемую на свой риск и направленную на «систематическое получение прибыли от пользования имуществом, продажи товаров, выполнения работ или оказания услуг лицами, зарегистрированными в качестве предпринимателей в установленном законом порядке» [13, С. 61].

Как и любая деятельность, осуществляемая в нашей стране, предпринимательство находится под правовым регулированием со стороны государства, выражающимся в систематической проверке и наблюдении за соблюдением предпринимательскими структурами требований нормативных актов при осуществлении своей деятельности. Данный процесс представляется справедливым, поскольку

от этого зависят непосредственно стремление осуществлять предпринимательскую деятельность на территории России, соответственно ее качество и прибыль, и, «несомненно, уровень налоговых поступлений в государственную казну» [5, С. 212]. Пробелы в правовом регулировании приводят к возникновению всяческих угроз финансовому благополучию не только самим предпринимателям, но и обществу, и государству.

В целом, обстоятельствами, обуславливающими вмешательство государства в сферу предпринимательской деятельности, являются: «предотвращение экономических кризисов, социальных потрясений; контроль использования общенациональных ресурсов; социальная защита наименее обеспеченных слоев населения» [10, С. 68].

Государственное регулирование предпринимательской деятельности бывает прямым и косвенным. К первому типу относится регулирование финансовой деятельности, экологической и тд, а ко второму типу относится система льгот и налогов,

ценовая политика и пр. Такое регулирование осуществляется экономическими методами. Следует сказать, что направления государственного регулирования простираются не только на общие ориентиры развития, устанавливающие цели развития рынка, но на закрепление и гарантирование всех форм собственности и их равенства. В данном случае имеют место морально-политические методы государственного регулирования: убеждение и массовая информация.

Основным нормативно-правовым актом среди источников правового регулирования является Конституция РФ [1]. В Конституции закреплены общие принципы правовой регулировки предпринимательской деятельности: «единство экономического пространства, свобода передвижения товаров, поддержка конкуренции и свобода использования своих навыков и материальных средств для предпринимательской деятельности» [8, С. 381].

Следующим по значению нормативно-правовым источником значится Гражданский кодекс РФ [2,3]. В нем вышеупомянутые принципы получили законное развитие и дополнились принципами: признания и защиты всех форм собственности; неприкосновенности собственности; недопустимости ограничения гражданских прав и обязанностей; свободы договора, который заключается в том, что «предприниматели свободны в установлении своих прав и обязанностей на основе договора и в определении любых не противоречащих законодательству условий договора» (ст. 1, ст. 421 ГК РФ). Она выражается также в том, что «стороны могут заключить договор как предусмотренный, так и не предусмотренный законом или иными правовыми актами, а также заключить смешанный договор, т. е. договор, который содержит элементы различных договоров, предусмотренных законом или иными правовыми актами» [11, С. 94].

В рамках нашей статьи имеет место подробнее остановиться на понятии нормативно-правового договора, имеющему непосредственное отношение к рассматриваемой тематике. Данный договор является самостоятельной формой права и универсальным регулятором отношений, содержащим в себе самостоятельную форму права. Нормативно-правовому договору присущи следующие характерные черты: публичность, согласительность, добровольность и взаимобязательность. Особенность договора является следующее: «нормативные договоры по содержанию являются правовыми актами, а по форме – договорами» [12, С. 40]. То есть, договорное регулирование при его осуществлении в рамках установленных правовых норм практически полностью (до 80 %) устанавливает правила поведения согласно условиям договора. В этом свете «стороны договора выступают мини-законодателями, устанавливая для себя обязательные правила поведения» [12, С. 41]

Стоит упомянуть и такое понятие, как обычай, который при определенных обстоятельствах может стать регулятором предпринимательской деятельности. В ст. 5 ГК РФ обычаем называется «сложившееся и широко применяемое в какой-либо области

предпринимательской или иной деятельности, не предусмотренное законодательством правило поведения, независимо от того, зафиксировано ли оно в каком-либо документе». В этом свете имеют место Международные правила толкования торговых терминов Инкотермс, разработанные Международной торговой палатой, применяемые при осуществлении внешнеторговой деятельности, а также используемые при осуществлении расчетов в предпринимательской деятельности.

Итак, как мы видим, предпринимательская деятельность регулируется законами и иными нормативными правовыми актами, относящимися к различным ее отраслям. Общую картину мы рассмотрели. Ее подача в настоящей статье была необходима для более полной характеристики рассматриваемого вопроса, касающегося правового регулирования предпринимательской деятельности в сфере железнодорожного транспорта.

В общем виде рынок предстает одним из сегментов рынка услуг в мировом масштабе. Транспортная деятельность представляет собой экономическую деятельность, связанную с «выполнением организационных и технологических операций по перемещению грузов, пассажиров и багажа» [15, С. 66]. Указанная деятельность также включает в себя транспортно-экспедиционную деятельность и транспортно-перевозочные работы, выполняемые на договорной основе. Спецификой ее является тот факт, что данная отрасль, ничего не производя материально, обслуживает другие сферы экономики.

Применительно к железнодорожному транспорту нужно сказать, что данный вид транспорта своевременно и качественно обеспечивает потребности государства, физических и юридических лиц в перевозках, тем самым способствуя созданию условий для экономического развития и обеспечения единства транспортного спектра разных стран. На сегодняшний день развитие железнодорожного транспорта является перспективным направлением в политике любого государства. На основании статистики Минтранса России «с января по сентябрь 2019 года транспортом общего пользования воспользовались 8680,77 млн человек, а посредством грузоперевозок за тот же период было перемещено 6106,4 млн т груза» [14, С. 84]. Свои корректировки в этот процесс внесла пандемия коронавируса, сократив количество пассажирских перевозок до 70 %, а грузовых – до 93 %. Однако, в 2020 году все же количество грузо- и пассажиро-перевозок в нашей стране не упало ниже порогового значения 50 %, что еще раз доказывает востребованность железнодорожной транспортной отрасли в отечественной экономике.

Железнодорожная отрасль уже около 20 лет является акционерным обществом, что относит ее к субъектам предпринимательской деятельности, а, следовательно, правовое регулирование указанной отрасли осуществляется по тем же принципам предпринимательской деятельности, подходящим для всех предпринимателей. В первую очередь, это принципы «свободы предпринимательской дея-

тельности и ее защиты, а также безопасности предпринимательской деятельности и ее результатов» [7, С. 268]. Данные принципы основываются непосредственно на конституционных началах. Затем имеют место принципы – специальные – принципы развития предпринимательской деятельности, выражающие потребности современного регулирования предпринимательства, и объединенные общим признаком – необходимостью удовлетворения общественных и государственных интересов. Указанный дуализм наделяет железнодорожную отрасль, как субъекта предпринимательства правами и обязанностями, налагающими на такие субъекты ограничения и запреты.

Ну и, конечно, нельзя обойти стороной рассмотрение специфических услуг, оказываемых железнодорожным транспортом – перевозку грузов и пассажиров. Здесь на первый план выходит принцип свободы договора, а самим договором определяется договор перевозки, согласно которому осуществляется деятельность перевозчика (субъекта). Результатом этой деятельности является «перемещение в пространстве определенных материальных предметов (тел) – одушевленных (людей) и неодушевленных (багажа, грузов) с сохранением их количественных и качественных характеристик» [9, С. 251].

Общие условия перевозки регулируются нормами гл. 40 «Перевозка» (ст. 784-800) ГК РФ, а ее конкретные условия определяется уставом железнодорожного транспорта, имеющим законную силу на федеральном уровне и содержащим специальные нормы регулирования отношений на железнодорожном транспорте.

Транспортные отношения определены двумя договорами перевозки: грузов и пассажиров. Работы и услуги, выполняемые перевозчиком по требованию грузовладельца и не предусмотренные тарифами, оплачиваются по соглашению сторон. При неисполнении либо ненадлежащем исполнении обязательств по перевозке стороны несут ответственность, установленную ГК РФ и Уставом железнодорожного транспорта [4].

В случае неподачи транспортных средств либо неиспользования поданных транспортных средств, перевозчики освобождаются от ответственности при обстоятельствах, произошедших вследствие непреодолимой силы, а также иных явлений стихийного характера (пожаров, заносов, наводнений) и военных действий; прекращения или ограничения перевозки грузов в определенных направлениях; а также в случаях, конкретно предусмотренных Уставом. Наряду с этим, перевозчик отвечает за несохранность груза или багажа после принятия их к перевозке и до выдачи грузополучателю или правомочному на получение багажа лицу, если не докажет свою непричастность к утрате или повреждению.

Ответственность перевозчика за вред, причиненный жизни или здоровью пассажира, определяется по правилам гл. 59 «Обязательства вследствие

причинения вреда» ГК РФ, если законом или договором перевозки не предусмотрена повышенная ответственность перевозчика.

В предложенной статье мы попытались всесторонне охарактеризовать процесс правового регулирования предпринимательской деятельности в сфере железнодорожного транспорта. В завершении материала покажем основные пути совершенствования транспортного развития России до 2030 г.

К сожалению, реформа железнодорожного транспорта, принятая в 2001 году, не достигла своей цели – достижения свободной конкуренции. В 2019 г. была принята Долгосрочная программа развития ОАО «РЖД», практически не оставившая экономического пространства для малого и среднего бизнеса в этом сегменте рынка. В этой ситуации особый интерес, вызывают вопросы о механизмах правового регулирования предпринимательства в рассматриваемой сфере деятельности.

В связи с этим, представляется необходимым внесения изменений в Устав железнодорожного транспорта изменений, касающихся правового закрепления механизмов инвестирования, позволяющих сформировать порядок инвестиций монополии в пути не общего пользования с последующей компенсацией государством этих затрат. Следующим шагом, стоит рассмотреть вопрос о возможности национализации социально значимых путей не общего пользования в рамках транспортной стратегии РФ, как наиболее радикальный и эффективный инструмент государственно-частного партнерства.

Подводя итог, необходимо отметить, что правовой основой для предпринимательской деятельности на железнодорожном транспорте выступают общепризнанные принципы и нормы международного права, положения Конституции Российской Федерации, кодифицированных отраслевых актов, федерального законодательства. Государство использует множество форм поддержки, которые основаны только на верховенстве закона и имеют своей целью как повышение конкурентной способности железнодорожной отрасли, так и увеличение степени эффективности правовой и экономической политики как отрасли, так и государства.

Список литературы

1. Конституция Российской Федерации (принята всенародным голосованием 12.12.1993 с изменениями, одобренными в ходе общероссийского голосования 01.07.2020) // Официальный интернет-портале правовой информации <http://www.pravo.gov.ru>, 04.07.2020.
2. Гражданский кодекс Российской Федерации (часть первая) от 30.11.1994 № 51-ФЗ (ред. от 25.02.2022) (с изм. и доп., вступ. в силу с 01.09.2022) // Собрание законодательства РФ. 05.12.1994. № 32. ст. 3301.
3. Гражданский кодекс Российской Федерации (часть вторая) от 26.01.1996 № 14-ФЗ (ред. от 01.07.2021, с изм. от 08.07.2021) (с изм. и доп., вступ. в силу с 01.01.2022) // Собрание законодательства РФ. 29.01.1996. № 5, ст. 410.

4. Федеральный закон от 10.01.2003 № 18-ФЗ (ред. от 11.06.2022) «Устав железнодорожного транспорта Российской Федерации» // Собрание законодательства РФ. 13.01.2003. № 2. ст. 170.
5. Аленькова И. А. Институт предпринимательской деятельности: понятие и источники правового регулирования / И. А. Аленькова // Охрана и защита прав и законных интересов в современном праве: сб. ст. Междунар. науч.-практ. конф. / под ред. Е.В. Евсиковой, И.В. Хмиль. – Симферополь: Ариал, 2022. – С. 211-218.
6. Бородачев И. М. Государственно - частное партнерство как инструмент развития железнодорожных путей не общего пользования / И. М. Бородачев // Внедрение современных конструкций и передовых технологий в путевое хозяйство. – 2019. – Т. 14. – № 14(14). – С. 5-9.
7. Ермолова О. Н. К вопросу о системе принципов правового регулирования предпринимательской деятельности / О. Н. Ермолова // Пермский юридический альманах. – 2022. – № 5. – С. 259-273.
8. Лисиченко Н. Г. Социально-правовые аспекты предпринимательской деятельности / Н. Г. Лисиченко // Проблемы и перспективы развития предпринимательства в современном мире: материалы X Междунар. науч.-практ. конф. – М.: РИТМ: издательство, технологии, медицина, 2022. – С. 380-384.
9. Морозов Г. Б. Правовое регулирование предпринимательской деятельности: учебник и практикум для вузов / Г. Б. Морозов. – М.: Юрайт, 2022. – 457 с.
10. Нестерова Н. В. Предпринимательское право: учеб. пособие / Н. В. Нестерова; ФГБОУ ВО РГУПС. – Ростов н/Д, 2016. – 128 с.
11. Правовое обеспечение профессиональной деятельности (для студентов транспортных вузов): учебник для вузов / А. И. Землин [и др.]; под ред. А. И. Землина. – М.: Юрайт, 2022. – 397 с.
12. Предпринимательское право: учебник для вузов / С. Ю. Морозов [и др.]; под ред. С. Ю. Морозова. – М.: Юрайт, 2022. – 569 с.
13. Скворцова Т. А. Предпринимательское право: учебно-методическое пособие для практических занятий и самостоятельной работы / Т. А. Скворцова, Т. В. Куликова, М. А. Каплюк; ФГБОУ ВО РГУПС. – Ростов н/Д, 2017. – 67 с.
14. Смирнова В. В. Правовое регулирование мультимодальных грузоперевозок в России: история и современность / В. В. Смирнова, А. В. Романов // Вестник Юридического института МИИТ. – 2021. – № 2(34). – С. 81-88.
15. Юридическое сопровождение предпринимательской деятельности: учебник и практикум для вузов / Г. Ф. Ручкина [и др.]; под ред. Г. Ф. Ручкиной. – М.: Юрайт, 2022. – 261 с.